

ГЛАУКОМА: БЕЛГИЛАРИ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

**Халилова Гулнисо Илхом кизи,
Кенжаев Ёдгор Маматкулович**

Термиз иқтисодиёт ва сервис университети, Тиббиёт факультети

Аннотация: Глаукома – кўриш нервининг зарарланишига олиб келадиган кўз касалликлари гуруҳидир. Кўз ички босимининг (КИБ) ошиши натижасида юзага келади ва даволанмаса, кўриш қобилиятининг ёмонлашуви олиб келади. Глаукомани "кўришнинг тихий ўғриси" деб ҳам аташади, чунки кўришнинг йўқолиши одатда секин ва симптомларсиз содир бўлади. Кўрликнинг олдини олиш учун ўз вақтида ташхис қўйиш ва даволаш жуда муҳимдир.

Калит сўзлар: глаукома, очик бурчакли глаукома, ёпик бурчакли глаукома, бош оғриғи, кўришнинг хиралашиши, туғма глаукома.

ГЛАУКОМА: СИМПТОМЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

**Халилова Гульнисо Ильхом кизи,
Кенжаев Ёдгор Маматкулович**
*Термезского университета экономика
и сервиса, Медицинский факультет*

Аннотация: Глаукома – группа глазных заболеваний, приводящих к повреждению зрительного нерва. Вызвана повышением внутриглазного давления (ВГД) и без лечения приводит к ухудшению зрения. Глаукому называют "тихим вором зрения", так как потеря зрения обычно происходит медленно и бессимптомно. Своевременная диагностика и лечение крайне важны для предотвращения слепоты.

Ключевые слова: глаукома, открытоугольная глаукома, закрытоугольная глаукома, головная боль, затуманивание зрения, врожденная глаукома.

GLAUCOMA: SYMPTOMS AND TREATMENT METHODS

**Khalilova Gulniso Ilkhom kizi,
Kenjaev Yodgor Mamatkulovich**
Termez University of Economics and
Service, Faculty of Medicine

Abstract: Glaucoma is a group of eye diseases that lead to damage of the optic nerve. It is caused by an increase in intraocular pressure (IOP) and, if left untreated, leads to deterioration of vision. Glaucoma is also called the "silent thief of sight" because vision loss usually occurs slowly and asymptotically. Timely diagnosis and treatment are crucial to prevent blindness.

Keywords: glaucoma, open-angle glaucoma, closed-angle glaucoma, headache, blurred vision, congenital glaucoma.

Муаммонинг долзарблиги: Глаукома – кўрлик ва ногиронликка олиб келувчи жиддий касалликдир. Дунёда 100 миллиондан ортиқ одам глаукома билан касалланган, улардан 40 миллиони кўр. Яна кўп одамлар ўз касалликлари ҳақида билмайдилар. Ўз вақтида ташхис қўйиш ва даволаш кўрликнинг олдини олиши мумкин. ВОЗ глаукомани ижтимоий аҳамиятга эга касалликлар рўйхатига киритди. Ҳар йили март ойининг иккинчи ҳафтасида "Жаҳон глаукома ҳафталиги" ўтказилади.

Глаукома – кўришнинг тўлиқ йўқолишига олиб келадиган энг хавfli кўз касалликларидан биридир. Статистикага кўра, глаукома дунё аҳолисининг 3% да ташхис қилинади. Кўрлик ҳолатларининг 15% гача глаукома билан боғлиқ. Хавф гуруҳига 40 ёшдан ошган одамлар киради, бироқ сўнгги йилларда глаукома ўсмирлар ва ёшларда ҳам кўпроқ учрайди. Туғма глаукома 20 000 новорожденнийдан биттасида учрайди.

Патогенези ва белгилари: Глаукомада кўз ички босими даврий равишда кўтарилади ёки доимо юқори даражада туради. Бу кўз ички суюқлигининг етарлича чиқиб кетмаслиги билан боғлиқ. Кўриш нерви зарарланади, бу кўриш майдони дефектларига олиб келади.

Глаукоманинг сабаблари тўлиқ ўрганилмаган. Унинг ривожланишига кўплаб омиллар таъсир қилади деб ҳисобланади. Хавф омилларига қуйидагилар киради: Наслий, 40 ёшдан катта ёш, Қандли диабет, Гипертония, Умуртқа поғонасининг бўйин қисми остеохондрози, Атеросклероз, Катаракта, Увеит, Кўз жароҳатлари каби касаллик омиллари киради.

Глаукоманинг белгилари касалликнинг шаклига қараб қуйидагилар фарқланади.

Очиқ бурчакли глаукома кўпинча симптомларсиз кечади. Кўришнинг йўқолиши аста-секин содир бўлади ва кўпинча эътиборсиз қолади. Баъзан кўришнинг хиралашиши, кўзлар олдида камалак доиралари, бош оғриғи пайдо бўлиши мумкин.

Ёпиқ бурчакли глаукома ўткир хуружлар билан намоён бўлиши мумкин. Глаукома хуружи кўзда кескин оғрик, кўришнинг ёмонлашиши, кўнгил айниши, қусиш билан бирга кечади. Кўз қизаради, қорачиқ кенгаяди.

Глаукома босқичлари:

- I босқич: кўриш нерви дискининг бироз кенгайиши.
- II босқич: кўриш майдонининг торайиши.
- III босқич: кўриш майдонининг яққол торайиши.
- IV босқич: кўришнинг тўлиқ йўқолиши.

Диагностика:

- Тонометрия (КИБ ўлчаш)
- Периметрия (кўриш майдонини текшириш)
- Офтальмоскопия (кўз тубини кўриш)
- Гониоскопия (кўзнинг олдинги камераси бурчагини кўриш)

Даволаш:

Глаукомани даволаш КИБни пасайтиришга ва кўриш нервини ҳимоя қилишга қаратилган.

- Дори-дармон билан даволаш: КИБни пасайтирувчи кўз томчилари.
- Лазерли даволаш: лазерли иридотомия, лазерли трабекулопластика.
- Хирургик даволаш: трабекулэктомия, иридэктомия.

Профилактика:

- Офтальмологга мунтазам равишда ташриф буюриш (айниқса 40 ёшдан кейин)
- Қон босимини назорат қилиш
- Ҳамроҳ касалликларни даволаш
- Соғлом турмуш тарзи

Хулоса: Глаукома – ўз вақтида ташхис қўйишни ва даволашни талаб қиладиган жиддий касалликдир. Фақат шундагина кўришни сақлаб қолиш ва кўрликнинг олдини олиш мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аветисов С.Э. Офтальмология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
2. Егоров А.Е. Глаукома. – М.: МЕДпресс-информ, 2015.
3. Kenjayev, Y. (2023). "Bio eko texno" ma'suliyati cheklangan jamiyatga qarashli maishiy chiqindilarni saralash va qayta ishlash korxonasi xodimlarining salomatligi. TISU Ilmiy Tadqiqotlari Xabarnomasi, 1(2), 172–176. извлечено от <https://scientific.tues.uz/index.php/BSRTUES/article/view/68>

4. Sultonova D., Kenjayev Y. Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari //Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2024. – Т. 2. – №. 12. – С. 180-183.
5. Кенжаев, Ё., & Амонов, Б. (2024). Кардиомиопатия ва унинг турлари: даволаш усуллари таҳлили. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(11), 347–353. Retrieved from
6. <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/60123>
7. Kenjayev Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
8. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 102–106. Retrieved from
9. <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
10. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo‘lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63479>
11. Kenjayev, Y., “Гистология слоев кожи и их функции”, *MJST*, vol. 4, no. 11, pp. 53–57, Nov. 2024, Accessed: Jan. 25, 2025. [Online]. Available: <https://www.mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2007>
12. Кенжаев Ёдгор Маматкулович, Саидов Жасур Бахтиярович, Рахимова Мохинур Шамсуддиновна. (2024). Буйрак касалликларининг сабаблари, патогенези ва даволаш йўллари: турли патологик ҳолатларнинг таҳлили ва профилактика чоралари [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14096723>
13. Abduqodirovna M. F., Ismatulloevich X. I., Mamatqulovich K. Y. Chaqaloqlarda sepsis kasalliklarining kechishi diagnostikasi laboratoriya taxlillari //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 114-119.
14. Komiljonovich S. R., Mamatqulovich K. Y., Ibrohim o‘g‘li X. M. Bir yoshgacha bo‘lgan chaqaloqlarda nafas yo‘llari kasalliklarini o‘rganish va bartaraf etish //American journal of applied medical science. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 108-111.

15. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. *American journal of applied medical science*, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
16. Kenjayev Yodgor Mamatqulovich, & Xidirov sardor farxod o'g'li. (2021). Influence of risk factors on the health of schoolchildren in hot climates of surkhandarya region. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 389–392. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8TB3X>
17. Кенжаев Ё., Хусанова Ф. Кўкрак беши саратони: этиологияси, эпидемиологияси, диагностика ва даволаш усуллари //acumen: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 395-399.
18. Кенжаев Ё., Султонов Р., Муродова Ф. Туғма юрак нуқсонлари //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 400-403.
19. Саидов Ж.Б. и др. Хирургик интенсив терапия бўлимида парваришлашнинг замонавий ёндашувлари //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 72-76.
20. Kenjaev Y., Alimova Z., Choriev S. Ensefalopatiyalar va ularning turlari, kelib chiqish sabablari, davolash usullari //ACUMEN: International journal of multidisciplinary research. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 159-164.
21. Mamatqulovich, K. Y., qizi, X. Z. I., & qizi, X. M. O. (2024). Glomerulonefrit kasalligida klinik laborator tahlillarning o'rni va samaradorligi. *American journal of applied medical science*, 2(3), 112–120. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/247>
22. Mamatqulovich, K. Y., & Fayzullayevna, R. S. (2024). Husnbuzarlar etiologiyasi, klinikasi va davolash chora-tadbirlari. *American journal of applied medical science*, 2(3), 126–130. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/267>
23. Kenjaev Yodgor Mamatqulovich Xolmurodov Inoyatillo Ismatulloevich Choriev Shohjahon Xabibullo o'g'li. (2024). Ko'kyo'tal kasalligi va uni oldini olish chora-tadbirlari [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14049268>
24. Kenjayev, Y., & Do'snaye, N. (2024). Нафас олиш аъзоларининг аллергик касалликлари: илмий таҳлил. *Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research*, 1(4), 269–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63597>

25. Sattorova, J., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Юрак хуружидан кейинги реабилитация самарадорлигини ошириш. ACUMEN: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 275–280. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63598>
26. Sulstonova, D., & Kenjayev, Y. (2024). Bachadon miomasi: klinik belgilari va samarali davolash usullari. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(12), 180–183. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/62651>
27. Berdiyeva, S., Kenjayev, Y., & Xolmurodov, I. (2024). Jigar sirrozi: sabablari, belgilari va davolash usullari. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 195–202. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63500>
28. Kenjayev, Y., & Shopo'latova, M. (2024). Xronik rinitni davolashning zamonaviy usullari va uning samaradorligi. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 203–209. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63501>
29. Kenjayev, Y., Saidov, J., & Abdumurotova, J. (2024). Болаларда учрайдиган оғиз касалликлари: муаммо ва ечимлар. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 117–124. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63481>
30. Normurodova, A., Saidov, J., & Kenjayev, Y. (2024). Гинекологик касалликларнинг эрта аниқланиши ва самарали даволаш усуллари. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 102–106. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63478>
31. Kenjayev, Y., & Berdiyeva, S. (2024). Yurak bo'lmacha va qorinchalari gipertrofiyasining elektrokardiografik belgilarini tahlil qilish. Acumen: International Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 107–113. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/aijmr/article/view/63479>
32. Mamatqulovich, K. Y. (2024). Me'da osti bezi o'tkir va surunkali pankreatit kasalliklarini gistomorfologik tahlili. American journal of applied medical science, 2(3), 49–53. Retrieved from <https://advancedscientia.com/index.php/AJAMS/article/view/190>
33. Jo'rayeva, M., & Kenjayev, Y. (2024). Kўриш aъзosi infeksiyalari: ularni profilaktika qiliش va samarali davolash. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 271–274. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63958>

34. Qaxxorov, B., Kenjayev, Y., & Xolboyev, N. (2024). Gipertenziya kasalligi oldini olish choratadbirlari: xavf omillari, erta diagnostika va davolash yondoshuvlari. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 280–285. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63956>
35. Kenjayev, Y., & O'roqova, S. (2024). Saramas kasalligi: keksa ёшли аёлларда кечиши ва касалликни оптималлаштириш. Synapses: Insights across the Disciplines, 1(4), 230–234. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/siad/article/view/63950>

